

O‘ZBEKISTONDA SIYOSIY ISLOHOTLAR VA ULARNING JAMIYATGA TA’SIRI

Nurmatov Tolibjon Ulug‘bek o‘g‘li

Nukus Davlat Pedagogika Inisituti

Huquq ta’limi yo‘nalishi 3 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19436940>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan siyosiy islohotlar jarayoni, ularning mazmun-mohiyati va jamiyat hayotiga ko‘rsatgan ta’siri ilmiy asosda tahlil etilgan. Davlat boshqaruvi, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishi kontekstida siyosiy modernizatsiya jarayoni ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, siyosiy islohotlar, fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat, demokratik jarayonlar.

O‘zbekiston Respublikasi 1991-yil 1-sentabrda davlat mustaqilligini e‘lon qilgach, sobiq ittifoq davridagi markazlashgan, avtoritar boshqaruv tizimidan voz kechib, mustaqil, demokratik huquqiy davlat qurish yo‘lini tanladi. Bu tarixiy bosqichda jamiyat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma‘naviy jihatdan tubdan o‘zgarishlarga yuz tutdi. Ayniqsa, siyosiy islohotlar — davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni shakllantirish, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, siyosiy pluralizm va fuqarolik jamiyatini barpo etish kabi muhim yo‘nalishlarni o‘z ichiga oldi.

Dastlabki yillarda O‘zbekiston o‘z taraqqiyot yo‘lini an’anaviy qadriyatlar, xalqning ruhiyati, tarixiy tajriba va zamonaviy talablar uyg‘unligida shakllantirdi. Bu jarayonda ijtimoiy beqarorlikni oldini olish, barqarorlikni ta‘minlash, milliy manfaatlarini himoya qilish asosiy mezon bo‘lib xizmat qildi. Shu sababli, siyosiy islohotlar bosqichma-bosqich va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirildi. Bu esa davlat barqarorligini saqlab qolish va jamiyatda ishonch muhitini yaratishda muhim rol o‘ynadi¹.

Ayniqsa, 2016-yildan keyin siyosiy islohotlar yangi bosqichga ko‘tarildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan “2017–2021-yillarda Harakatlar strategiyasi” mamlakat siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotini tubdan o‘zgartirishga xizmat qildi. Bu strategik hujjat doirasida siyosiy tizimni liberallashtirish, davlat hokimiyati organlari faoliyatini optimallashtirish, fuqarolar bilan ochiq muloqotni ta‘minlash, matbuot va so‘z erkinligini kengaytirish kabi ko‘plab islohotlar amalga oshirildi². Siyosiy islohotlar nafaqat davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini

¹ Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 1992.

² Mirziyoyev Sh.M. “Harakatlar strategiyasi — demokratik islohotlarni chuqurlashtirish asosidir.” — Toshkent, 2017.

oshirdi, balki fuqarolarning siyosiy faolligi, huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirishga ham zamin yaratdi. Bular esa jamiyatda ijtimoiy adolat, erkinlik va tenglik tamoyillarining mustahkamlanishiga xizmat qildi. Ushbu maqolada aynan shunday islohotlar mohiyati, ularning asosiy yo'nalishlari, jamiyat hayotiga ta'siri va istiqbollari ilmiy tahlil qilinadi.

1. Siyosiy islohotlarning dastlabki bosqichlari: mustaqillikdan konstitutsiyaviy tuzumgacha

O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqillikka erishgach, siyosiy tizimda tub burilishlar boshlangan edi. Birinchi navbatda, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat va jamiyat hayotini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjat sifatida siyosiy islohotlarning poydevorini yaratdi³. Konstitutsiyada davlat hokimiyatining uch tarmoqqa — qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga — bo'linishi tamoyili mustahkamlandi. Bu esa avtoritar boshqaruvdan demokratik tizimga o'tishning ilk bosqichi bo'ldi. Dastlabki yillarda asosan siyosiy barqarorlikni ta'minlash, milliy manfaatlarni himoya qilish va iqtisodiy inqirozni bartaraf etishga qaratilgan ehtiyotkor siyosiy strategiya qo'llanildi. Shu sababli, siyosiy liberallashtirish jarayoni sekinroq kechdi, biroq bosqichma-bosqich demokratik institutlar shakllana boshladi⁴.

2. Prezidentlik boshqaruvi va davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlar

O'zbekiston siyosiy tizimida Prezident instituti markaziy o'rinni egallaydi. 2017-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar davlat boshqaruvi tizimini tubdan isloh qilishga qaratildi. "Harakatlar strategiyasi" doirasida davlat idoralarining byurokratik to'siqlarini bartaraf etish, xalq bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish va rahbarlarning hisobdorligini oshirish maqsad qilingan⁵.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari tashkil etilishi orqali fuqarolarning dardini eshitish, muammolarni joyida hal etish amaliyoti joriy qilindi⁶. Bu esa davlat boshqaruvi tizimining "inson — jamiyat — davlat" prinsipiga o'tishini anglatdi. Shuningdek, vazirliklar va davlat qo'mitalarining funksional vakolatlari qayta ko'rib chiqilib, ularning faoliyati samaradorlikka yo'naltirildi. Elektron hukumat, raqamli transformatsiya, ochiq budjet tizimi kabi mexanizmlar joriy etildi⁷.

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 1992.

⁴ Karimov I.A. Mustaqillik va davlat qurilishi. – Toshkent: O'zbekiston, 1995.

⁵ Mirziyoyev Sh.M. Harakatlar strategiyasi. – Toshkent, 2017.

⁶ Prezident.uz rasmiy portali, 2022.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi axboroti, 2023.

3. Fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishi

Fuqarolik jamiyatini shakllantirish — siyosiy islohotlarning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Mustaqillikning ilk yillarida nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT), jamoatchilik kengashlari, kasaba uyushmalari va boshqa fuqarolik institutlari rivojlanishga kirishdi. Ammo ular real siyosiy hayotda nisbatan passiv rol o'ynagan⁸. Yaqin yillarda, ayniqsa 2016-yildan so'ng, fuqarolik jamiyati faolligi sezilarli darajada oshdi. Blogerlar, jamoat faollari, mustaqil ommaviy axborot vositalari jamiyatdagi dolzarb muammolarni ko'tarib chiqib, ijtimoiy muhokama maydonini shakllantirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Jamoatchilik kengashlari va maslahat organlari tashkil etilishi esa jamoatchilik nazorati kuchayishiga xizmat qildi⁹.

4. Siyosiy partiyalar va saylov tizimidagi islohotlar

O'zbekiston siyosiy tizimida faoliyat yuritayotgan partiyalar soni beshta bo'lib, ularning roli 2019-yildagi parlament saylovlarida ancha kuchaydi. Saylovlar ochiq bahs-munozaralar, partiyalararo raqobat va xalq bilan bevosita muloqot shaklida o'tdi¹⁰. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlardagi jonli debatlar va mustaqil kuzatuvchilarning ishtiroki bu saylovlarning nisbatan erkin va shaffof o'tganidan dalolat beradi. Saylov kodeksining qabul qilinishi, nomzodlarga teng imkoniyatlar yaratilishi, ayollar va yoshlarning siyosiy jarayonlarda ishtiroki kengaygani siyosiy pluralizmni mustahkamlashga xizmat qildi¹¹.

5. Inson huquqlari va sud-huquq tizimidagi islohotlar

Siyosiy islohotlar doirasida inson huquqlarini ta'minlash, sud-huquq tizimini isloh qilish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz faoliyati kengaytirildi, qiynoqlarning oldini olish bo'yicha BMT tavsiyalariga asoslangan mexanizmlar joriy etildi¹². 2021-yilda qabul qilingan "Inson huquqlari strategiyasi" xalqaro standartlarga mos keluvchi islohotlarni belgilab berdi. Advokatura institutining mustaqilligi kuchaytirildi, ma'muriy sudlar faoliyati kengaytirildi, sud qarorlarining asoslanganligi va adolatligi ustidan jamoatchilik nazorati ta'minlandi¹³.

6. So'z va matbuot erkinligi

O'zbekiston so'nggi yillarda matbuot erkinligi bo'yicha xalqaro reytinglarda sezilarli yuksaldi. Blogerlar, jurnalistlar va fuqarolik faollari jamiyatdagi dolzarb

⁸ Mustafokulov N. Fuqarolik jamiyati institutlari. – Toshkent: Yuridik adabiyot, 2021.

⁹ Jamoatchilik kengashlari to'g'risidagi nizom, 2020.

¹⁰ "Saylov-2019": Tahlil va kuzatuv natijalari. – Toshkent: OAV agentligi, 2020.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. – Toshkent, 2019.

¹² Inson huquqlari strategiyasi (2021–2025). – Toshkent: Adolat, 2021.

¹³ O'zbekiston sud-huquq islohotlari: statistik va tahliliy sharh. – Adliya vazirligi, 2022.

masalalarni ochiq yoritish imkoniga ega bo'lmogda. Rasmiy matbuot bilan birga mustaqil OAVlar ham faoliyat yuritib, davlat idoralari faoliyatini tahliliy yoritmoqda¹⁴. So'z erkinligi faqat erkin fikr bildirish emas, balki davlat siyosatini takomillashtirish, jamiyat muammolarini aniqlash va hal qilishda muhim omilga aylangan.

Xulosa

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng boshlangan siyosiy islohotlar jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirildi va bu jarayon hozirgi kunga kelib jamiyat hayotining barcha sohalarida ijobiy natijalar berayotganini ko'rsatmoqda. Islohotlar dastlab davlat boshqaruvi tizimining demokratik tamoyillar asosida qayta qurilishi, konstitutsiyaviy tuzumning shakllanishi va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishini o'z ichiga oldi. Ayniqsa, 2017–2021-yillardagi Harakatlar strategiyasi doirasida olib borilgan siyosiy, huquqiy va ijtimoiy islohotlar fuqarolarning siyosiy faolligi, huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga xizmat qildi. Davlat boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlik prinsiplarining joriy etilishi, fuqarolik jamiyati faolligining oshishi, sud-huquq tizimidagi shaffoflik va adolat mezonlarining kuchaytirilishi, so'z va matbuot erkinligining ta'minlanishi — bularning barchasi O'zbekistonda demokratik jamiyat asoslarining mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, siyosiy pluralizm va inson huquqlarini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlar xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlar davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni kuchaytirish, fuqarolarning faolligini rag'batlantirish va barqaror rivojlanishning asosiy omiliga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 1992-yil 8-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017–2021-yillarda Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni. 2017-yil 7-fevral.
3. "Inson huquqlari strategiyasi" – O'zbekiston Respublikasi, 2021-yil.
4. Karimov I.A. "O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li". – T.: O'zbekiston, 1992.
5. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston – inson qadrini ulug'lash va erkin jamiyat barpo etish yo'lida". – T.: O'zbekiston, 2021.
6. Qodirov M., Toshpulatov S. "Siyosiy bilim asoslari". – T.: "Fan va texnologiya", 2020.
7. Sultonov Q. "Demokratiya va fuqarolik jamiyati". – T.: "Yangi asr avlodi", 2019.

¹⁴ Freedom House Report: Uzbekistan, 2023.

8. Human Rights Watch Reports on Uzbekistan, 2016–2023.
9. Freedom House. “Freedom in the World Report: Uzbekistan”, 2016–2023.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti: www.president.uz

